

“O‘TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA PARSELLYATSIYANING O‘RNI”

O‘ralova Nargiza Israilovna

Email: imomalievanargis1122@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853923>

Annotatsiya

Ushbu maqolada O‘tkir Hoshimov asarlari misolida parsellyatsiya hodisasi, bu boradagi olib borilgan tadqiqotlar tarixi haqida amalga oshirilgan tadqiqotlar tilga olinadi. Parsellyatsiya badiiy asarning ta‘sirchanligini oshirishga xizmat qiluvchi hodisa sifatida O‘tkir Hoshimovning asarlarida ko‘pgina o‘rinlarda uchraydi.

В статье рассматривается феномен парцелляции на примере произведений Уткира Хошимова, истории исследований в этой области. парцелляция - это явление, которое служит повышению эффективности произведения искусства и встречается во многих местах в произведениях Уткира Хошимова.

The article examines the phenomenon of parcelling on the example of the works of Utkir Khoshimov, the history of research in this area. parcelling is a phenomenon that serves to increase the effectiveness of a work of art and is found in many places in the works of Utkir Khoshimov.

Kalit so‘zlar: badiiy asar, ijodkor, lingvistik, lingvopoetik, parsellyatsiya, ilova, ta‘sirchanlik, nutq, tinish belgilar.

Keywords: work of art, creative, linguistic, lingvopoetic, parcellation, application, affectiveness, speech, punctuation.

Yozuvchi va shoirlar ijodini lingvistik va lingvopoetik planda tadqiq etish fanimiz oldida turgan dolzarb vazifalardan, ularni bajarish adabiyotshunosligimiz va tilshunosligimizdagi ko‘plab nazariy muammolarning yechimiga xizmat qiladi. Yetakchi ijodkorlar badiiy nutqida qo‘llangan til ifodalarini chuqur o‘rganmay, davr tiliga, tilning muayyan davrdagi holatiga munosib baho berib bo‘lmaydi. Badiiy matnni tahlil qilishni tilshunoslik nuqtayi nazaridan tekshirilishi lozim bo‘lgan ishlardan biri sifatida parsellyatsiya hodisasini aytishimiz mumkin.

O‘tkir Hoshimov asarlarida parsellyatli tuzilmalar va sintaktik paralelizm hodisasi bo‘yicha olib borayotgan tadqiqotimiz orqali badiiy adabiyot va tilshunoslikning oldida turgan muhim vazifa va muammolarni aniqlab olmoqchimiz.

Parsellyatsiya hodisasini o‘rganish dunyo tilshunosligida ancha ilgari, XX asrning 30-yillaridan boshlangan. Shu asrning 50-60-yillarida bu hodisa rus

tilshunosligida “ilovali konstruksiyalar” bilan tenglashtirilgan holda ancha keng tadqiq qilingan bo’lsa-da, uning mazmun-mohiyati o’sha-o’sha bahsligicha qolaverdi. XXI asrning dastlabki o’n yili ichida o’zbek tilshunoslari tomonidan parsellyatsiya hodisasining umumiy tadqiqi amalga oshirilib, mazkur hodisaning mazmun-mohiyati to’laligicha ochib berildi.

Badiiy asar tadqiqotchilari, xususan, badiiy matnga lingvopoetik yondashuv muammolarini tadqiq etgan o’zbek tilshunoslari ham ushbu hodisaning o’rganilishi lingvopoetik jihatdan jiddiy ahamiyatga ega ekanligini alohida ta’kidlaydi. Parselyatsiyaning mohiyati yaxlit sintaktik butunlik bo’lgan gapni ta’kid va ekspressiyani kuchaytirish maqsadida ikki (yoki undan ortiq) kommunikativ birlikka final tinish belgilari vositasida bo’lib, uni gapning oxiriga chiqarishdan iborat. Parsellyativ konstruksiyalarda parsellyatni ifoda qiladi. Chunki so’zlovchi tinglovchiga ma’lum bir xabar ichidan yetkazilishi eng muhim bo’lgan qismni alohida ta’kidlab aytishga harakat qiladi. Bunday ta’kid og’zaki nutqda mantiqiy urg’u, pauza, intonatsiya kabi vositalar yordamida amalga oshirilsa, yozma nutqda parsellyatsiya hodisasidan keng foydalaniladi. Parsellyatsiya va ilova konstruksiyalar bir qancha o’xshash va farqli jihatlarga ega. Xuddi shunday badiiy matn sathida yuz berib, parsellyatsiya hodisasi bilan bir qancha o’xshash va farqli jihatlarga ega bo’lgan: paranteza, ajratilgan bo’lak, segmentatsiya kabi sintaktik hodisalar ham mavjud.

O’zbek tilida parsellyatlarning asosan uch turi: gap bo’laklari shaklidagi, gap shaklidagi, mikromatn shaklidagi parsellyatlar farqlanadi.

Badiiy matnda gap bo’laklari shaklidagi parsellyatlar turli tarzlarda namoyon bo’ladi. Bundan kesim shaklidagi parsellyatlarni qisman mustasno deyish mumkin. Chunki kesim shaklidagi parsellyat juda kam (faqat tarkibli kesimlarning uyushiq yetakchi qismigina ba’zan parsellyatlanadi) uchraydi, chunki kesimning gapdagi mantiqiy-grammatik mavqeyi uning parsellyatsiyalanishiga monelik qiladi. Ega gap bo’lagining gapdan parsellyat sifatida chiqarilganligini juda ko’p uchratish mumkin. Eganing parsellyat sifatida asosiy gapdan tashqariga chiqarilishida juda qiziq, xilma-xil semantik-grammatik holatlar kuzatiladi, xususan, asosiy gapdagi uyushiq egalarning biri yoki bir nechta parsellyat sifatida chiqarilishi, ba’zan umumlashtiruvchi so’z asosiy gapda qoldirilib, uyushiq bo’laklar gap tashqarisiga chiqarilishi yoki uyushiq bo’laklar guruh tarzida va alohida-alohida parsellyatsiyalanishi mumkin.

“Parsellyatsiya” atamasi lotincha “zarracha” so’ziga qaytadi, ya’ni “zarracha”. Adabiyotshunoslikda u bitta sintaktik tuzilmani bir nechta alohida

segmentlarga ajratish uchun uslubiy vosita sifatida tushuniladi. Har bir birlik mustaqil jumla sifatida tuzilgan va nutqda shunga ko'ra qisqa to'xtashlar yordamida ifoda etilgan. Parsellyatsiya - bu izchil matnni bir nechta tinish belgilariga va intonatsiyaga bog'liq bo'lmagan mustaqil segmentlarga ataylab ajratish (shveytsariyalik tilshunos Charlz Balli terminologiyasida - dislokatsiya), bu ekspresiv sintaksis konstruksiyasi, masalan: «Jinslar, tvid ko'ylagi va chiroyli ko'ylak. Juda yaxshi.

So'zlarni talaffuz qilish vaqtini qisqartirish tendensiyasiga qaramay, kundalik muloqatda ham ozmi-ko'pmi batafsil bayonotlar berishga harakat qilamiz. "Ko'zlarimda yosh qalqidimi?! Yo'q- yo'q, axir, nega endi? U ketdi. U ketdi-yu, xayolimda xam shirin, ham achchiq, ham quvnoq, ham alamli uzuq-yuluq xotiralar qoldi... .. O'shanda men birinchi bosqichda o'qirdim. Birinchi imtihonni topshirgan edim. Qiziq, yoshlik ekan-da!" (O'tkir Hoshimov "Hayollarga bo'laman tutqun") Aksariyat hollarda bunday keskin jummalarni bir-biriga bog'lab foydalanamiz.

“Ko'zlarimda yosh qalqidimi? Yo'g'ey nega bunday bo'ladi? U ketdi-yu, xayolimda shirin, achchiq, quvnoq, va alamli uzuq-yuluq xotiralar qoldi. O'shanda men birinchi bosqichda o'qirdim va birinchi imtihonni topshirgan edim. Qiziq, yoshlik ekan-da”.

Ushbu ikkita uzun iboralar yumshoqroq va uyg'unroq ko'rinadi, ammo bu birinchi variant qabul qilinishi mumkin emas degani emas. Bundan tashqari, bir-birini ta'qib qilgan bunday qisqa, o'tkir jumlar adabiyotda keng qo'llaniladi. Rus tilshunosi A.P.Skovorodnikov ushbu hodisani o'rganib, quyidagi funksiyalarni ajratib ko'rsatadi:

Hissiy ma'noda. Uning yordami bilan lirik qahramonlarning kechinmalarining soyalari yetkaziladi.

Ushbu funksiya personajning ichki monologiga taqlid qilish, keskin nutq nutqiga taqlid, qahramonning o'ziga xos bo'lmagan xatti-harakat tasvirlash va h. k.

Gapning tarkibiy qismlari orasida sintaktik munosabatlarni o'zgartirishda ifodalangan ekspresiv-grammatik.

Xatdagi gaplar nuqta, vergul, chiziqcha va boshqa tinish belgilari bilan formatlanishi mumkin.

Aparaysa qilarmish! Aytishga oson. Aslida-ku, har kimning joni Xudoning omonati. Ertami-kechmi oladi omonatini. Boring ana tig'ning tagidan omon-eson qutulib chiqdi ham... Bir yilgacha yarimjon bo'lib yuradimi? Ko'chani kim supuradi? Bir emas, ikkita to'rt qavatli «do'm»ning zinasini kim yuvadi? Tag'in

nima deydi, deng? “Sizga engashish mumkin emas, xola. Ishingizni o‘zgartiring”, emish. Har kim o‘zidan o‘tganini o‘zi bilarkan-da. (O‘tkir Hoshimov “Tushda kechgan umrlar”)

Yuqoridagi matnda parsellyatsiya ekspressiv sintaksisda yozuvchi badiiy niyatini to‘la-to‘kis ifodalashda va u o‘quvchiga yetkazmoqchi bo‘lgan xabarni ta‘sirli chiqishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan usul ekanligini kuztishimiz mumkin. Badiiy matn qismlarini biriktirishda parsellyatli tuzilmalarning yordami nihoyatda kattadir. Og‘zaki nutqda, matnda ba‘zan muloqot talabi bilan bir jumlada uzilish sodir bo‘ladi. So‘zlovchi tinglovchiga biror voqea-hodisa haqida xabar berayotganda mana shu xabar ichidagi eng muhim fikrni boshqalaridan ajratib, alohida ta‘kidlab aytishga harakat qiladi. Ma‘lumki, ta‘kid og‘zaki nutqda ohang, pauza, mantiqiy urg‘u kabi vositalar yordamida amalga oshirilsa, matnda parsellyativ tuzilmalar-matn komponentlarini ekspressiv stilistik maqsadga ko‘ra qayta tartiblash orqali namoyon bo‘ladi. Masalan: “Otalar va bolalar U oddiy odam edi. Hammolchilik qilardi. To‘rt qiz, uch o‘g‘ilni oyoqqa turg‘azdi. O‘g‘illarini uylantirdi. Qizlarini chiqardi. Hammasini uyli-joyli qildi. Ko‘z yumayotganida “hammalarindan mingdan-ming roziman”, dedi... Qarashsa, kafanligi yo‘q ekan...” (O‘tkir Hoshimov “Daftar hoshiyasidagi bitiklar”) Birinchi gap odatdagi tartibda tuzilgan sodda gap hisoblanadi. Ikkinchi gap esa parsellyatli tuzilma hisoblanadi. Uch komponentli bu qurilmada birinchi qism asos, qolganlari esa parsellyat bo‘lak hisoblanadi.

Partsellyatsiya hodisasi bilan bog‘liq masalalarni o‘rganish hali hanuz nihoyasiga yetgan emas. 2000-2007-yillar orasida rus tilshunosligiga bag‘ishlangan jiddiy dissertatsion tadqiqotlar yaratildi. Jumladan, R. O. Zelepukin taniqli rus adibasi V. Tokarevaning asarlarida uchraydigan partsellyativ konstruksiyalar ustida dissertatsion tadqiqot olib borgan. Keyinchalik I. V. Alekseenko zamonaviy rus tilshunosligida partsellyativ konstruksiyalarning o‘rganilishini va partsellyatsiyaning matnni shakllantirish imkoniyatlarini, Y. V. Bogayavlenskaya esa rus va fransuz tillaridagi parsellyativ konstruksiyalarni qiyosan o‘rgandi. O‘zbek tilshunosligida esa parsellyativ konstruksiyalar yuqorida ta‘kidlanganidek, “ilovalı (yoki ilova) konstruksiyalar” degan nom ostida tekshirilgan. 2010-yilda esa Sh. Haydarov “Badiiy matnda parsellyativ konstruksiyalarning qo‘llanilishi” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan.

“Parsellyatni odatdagi tartib bo‘yicha ko‘chirib betaraf ifoda variantini qayta tiklash ba‘zan asosiy qismga ma‘lum o‘zgartirishlar kiritishni talab

qiladi”²⁶. Lekin parsellyatsiyada bu holatga deyarli ehtiyoj yo‘q ekanligini keyingi o‘rinlarda misollar asosida ko‘rib o‘tamiz. Quyida badiiy asardan keltirilgan misollarga e‘tibor qaratamiz: “- Shunday qilib, Jurnal is bo‘lar ekansiz-da... Ko‘rsam maylimi? – Xolida qo‘limdagi kitobni oldi. – Lui Aragon! Yaxshi yozuvchi bo‘lsa kerak-a?” (O‘tkir Hoshimov “Hayollarga bo‘laman tutqun”) Ushbu misollardagi asosiy gapdan keyin kelgan ajratib ko‘rsatilgan qismlar parsellyativ konstruksiyalar emas, balki ilova konstruksiyalardir, ular alohida kommunikativ birliklar maqomini olmagan, ya‘ni jumlag a xos intonatsiya va pauzaga ega emas. Bu misollardagi ajratilgan qismlar gapga xos intonatsiya va pauza bilan ajratilsa, ular alohida kommunikativ birliklar maqomini oladi va ularni parsellyativ birliklar sifatida baholash mumkin bo‘ladi, ya‘ni: “ Xolida qo‘limdagi kitobni olib, “Ko‘rsam maylimi? Jurnal is bo‘lar ekansiz-da, Lui Aragon Yaxshi yozuvchi bo‘lsa kerak-a?” dedi” Ayrim tadqiqotchilar tinish belgilarining qo‘llanilishiga yetarli e‘tibor qaratmaydilar, natijada esa parsellyativ konstruksiyalar bilan ilova konstruksiyalarni qorishtirish holati yuzaga keladi. Yozuvchi o‘z asarida badiiy niyatiga bog‘liq ravishda parsellyatsiyalangan konstruksiyani ham, deparsellyatsiyalangan konstruksiyani ham qo‘llayveradi. Lekin ekspressivlikni ta‘minlayman deb, matnda faqat parsellyatsiyalangan konstruksiyani qo‘llashga zo‘r berilsa, albatta, badiiy tasvirda g‘alizlik vujudga keladi, matnning lingvopoetik qimmati pasayadi. Shuning uchun mahoratli yozuvchilar parsellyatsiyalangan va deparsellyatsiyalangan konstruksiyalarning sinonimiyasidan yetarlicha foydalanadilar. Parsellyatsiya va ilovani gap tarkibidagi inversiyali so‘z tartibidan ham farqlash mumkin. Masalan, “Xatni burda-burda qilib uloqtirdim, bevafo, yaramas, sotqin!” gapida bevafo, yaramas, sotqin so‘zlari ta‘kid maqsadi bilan atayin kesimdan keyin qo‘llanilsa ilova bo‘lak. Agar mazkur bo‘lak jumlag a xos pauza, final tinish belgisi bilan asosiy gapdan ajratilsa, ya‘ni: “Xatni burda-burda qilib uloqtirdim. Bevafo! Yaramas! Sotqin! (O‘tkir Hoshimov “Hayollarga bo‘laman tutqun” hikoyasi) tarzida jumla tuzilsa, Bevafo! Yaramas! Sotqin! parsellyat maqomini oladi, agar qisqa pauza ya‘ni dastlabki holat saqlanib qolinsa, u holda bobo so‘z shakli ilova maqomida bo‘ladi. Parsellyatsiyalangan konstruksiyalar qismlarining o‘rinlashish tartibining inversiyaga hech bir aloqasi yo‘q. Parsellyatsiya gap sintaktik strukturasi dagi qismlarni teskari yoki noodat iy joylashtirish emas, balki kommunikativ muhim qism ifodasini gapdan tashqariga chiqarishdir²⁷.

Badiiy matnlarda parsellyatsiya hodisasi, uning qo‘llanilishi bilan bog‘liq umumiy va xususiy jihatlarini chuqur tadqiq etish orqali, til shunoslik va

adabiyotshunoslikning ko'plab nazariy va amaliy muammolarini aniqlashtirishga erish mumkin bo'ladi deb hisoblaymiz

Adabiyotlar:

1. Алесенко И.В. Парцелляция как грамматическая структура речи (на материале произведений английского языка): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2006.
2. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1977.
3. Abdullayev A. Pova ko'chirma gapli konstruksiyalar // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1982. – №2. – Б. 50-52.
4. Abdurahmonov G'. O'zbek tili grammatikasi: Sintaksis. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. - 248 б.
5. Богоявленская Ю.В. Парцелляция в русском и французском языках: структурные и семантико-синтаксические особенности: Автореф. дисс.
6. Ҳошимов Ўткир “Севги қиссалари” тўплам Тошкетн, 2013.

